

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°05
Mai 2017

Les effectifs en ESPE en 2016-2017

Les données sont issues de l'enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). Les données 2015-2016 sont définitives. En revanche les données 2016-2017 sont provisoires.

La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire.

Le champ couvert par cette note est constitué des 30 ESPE de France entière, hors ESPE de Polynésie Française et de Nouvelle-Calédonie.

Il y a davantage d'inscrits dans les masters MEEF (ou en DU FAE) préparant à l'enseignement dans le premier degré que dans ceux préparant au second degré (respectivement 48,9 % et 44,0 %) ; 3,1 % sont inscrits dans un master MEEF ou en DU FAE « encadrement éducatif » et 4,0 % dans un master MEEF « pratiques et ingénierie de la formation ».

Les effectifs continuent d'augmenter en ESPE

En 2016-2017, quatrième année d'existence des Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE), le nombre d'étudiants qui y sont inscrits est de 68 100 (+4,3 % par rapport à 2015-2016 après +14,2 % un an plus tôt). 30 800 sont inscrits en première année de master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation) avec une hausse de 3,8 % par rapport à 2015-2016 et 37 300 en deuxième année de master MEEF ou de Diplôme universitaire (hausse de 4,8 %). L'augmentation des inscriptions est très supérieure à celle observée en cursus master à l'université hors MEEF (+0,3 %). La hausse globale en cursus Master à l'université, +0,8 %, tient ainsi surtout au dynamisme des formations MEEF.

Davantage de femmes, de bacheliers généraux et des étudiants plus âgés

Les étudiants en ESPE sont majoritairement des femmes : elles représentent 71,3 % des effectifs. Leur part est plus importante que dans les universités hors ESPE où elles représentent 56,2 % des inscrits. Le taux de féminisation le plus fort se retrouve dans les DOM où il dépasse les 75 %. Cependant, les femmes sont nettement moins représentées en master MEEF 2nd degré (54,8 %) qu'en master MEEF 1^{er} degré (84,9 %).

L'âge moyen dans les ESPE est de 28 ans (26 ans pour les M1 MEEF, 28 ans pour les M2 MEEF et 32 ans pour les DU formation adaptée enseignement). Il avoisine les 30 ans dans toutes les ESPE des DOM. Les étudiants sont plus jeunes dans les académies de Nantes, Limoges, Besançon et Reims (moyenne d'âge de 26 ans). Les étudiants sont beaucoup plus âgés en master MEEF Pratiques et ingénierie de la formation où l'âge moyen atteint 39 ans, ces étudiants étant plus souvent en reprise d'études ou en formation continue.

Parmi les étudiants des ESPE, 84,1 % ont obtenu un baccalauréat général, avec une part plus importante de bacheliers scientifiques (32,7% contre 26,2 % de bacheliers littéraires et 25,3 % de bacheliers de la série économique et sociale). Ils sont 4,4 % à avoir été admis en dispense du baccalauréat. Les bacheliers technologiques représentent 9,8 % des étudiants des ESPE. Les bacheliers professionnels y sont très peu nombreux (moins de 2 %).

Effectifs en ESPE par mention

Mention	1ère année		2ème année		Total	
	Effectifs	Évol.	Effectifs	Évol.	Effectifs	Évol.
MEEF 1 ^{er} degré	14 500	1,7%	13 600	7,4%	28 100	4,4%
DU FAE 1 ^{er} degré	-	-	5 300	3,7%	5 300	3,7%
MEEF 2 nd degré	14 300	4,0%	10 600	2,5%	24 900	3,3%
DU FAE 2 nd degré	-	-	5 000	-0,6%	5 000	-0,6%
MEEF encadrement éducatif	1 100	3,0%	800	7,0%	1 900	4,7%
DU FAE encadr. éducatif	-	-	200	62,0%	200	62,0%
MEEF pratiques et ingénierie de la formation	900	47,9%	1 800	14,5%	2 700	24,4%
Total	30 800	3,8%	37 300	4,8%	68 100	4,3%

DU FAE = Diplôme Universitaire Formation Adaptée Enseignement
Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

La moitié des inscrits en M1 MEEF étaient en licence l'année précédente, 20 % étaient déjà en master

Parmi les étudiants inscrits en 1^{ère} année de master MEEF en 2016-2017, 48,0 % étaient inscrits en 3^{ème} année de licence LMD l'année précédente. Un étudiant sur 5 était déjà inscrit en master en 2015-2016 dont 3,1 % en 2^{ème} année ; 12,8 % étaient déjà en 1^{ère} année de master MEEF. Près de trois étudiants sur dix n'étaient pas inscrits à l'université.

Origine au 15 janvier 2016 des étudiants inscrits en 1^{ère} année de master MEEF au 15 janvier 2017

Inscriptions au 15 janvier 2017	Type du diplôme d'inscription au 15 janvier 2016								Total général
	Licence		Master				Autres dipl.	Non-inscrits	
	LMD niv. 3	LP	LMD niv. 1	LMD niv. 2	MEEF niv. 1	MEEF niv. 2			
1 ^{er} degré	52,2%	0,9%	5,0%	1,4%	9,9%	0,2%	1,1%	29,3%	100,0%
2 nd degré	47,6%	0,7%	4,9%	4,4%	16,5%	0,3%	2,2%	23,4%	100,0%
Enc. éducatif	33,1%	1,5%	7,1%	2,6%	10,7%	0,7%	1,4%	42,9%	100,0%
PIF	7,1%	1,3%	1,6%	1,9%	3,9%	0,9%	1,8%	81,5%	100,0%
Total général	48,0%	0,9%	4,9%	2,8%	12,8%	0,3%	1,7%	28,6%	100,0%

PIF : master MEEF Pratiques et Ingénierie de la formation

Enc. Educatif : master MEEF encadrement éducatif

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Une origine disciplinaire contrastée selon le domaine d'étude choisie

La répartition disciplinaire des étudiants en 1^{ère} année de master MEEF et inscrits en 2015-2016 en 3^{ème} année de licence LMD est assez stable par rapport à l'année dernière : 60,2% des étudiants étaient inscrits en lettres (14,1%), langues (15,2%) ou sciences humaines et sociales (30,9 %).

L'origine disciplinaire diffère cependant entre les masters MEEF 1^{er} degré et 2nd degré. Près des trois-quarts (72,6 %) des étudiants en 1^{ère} année de master MEEF 1^{er} degré inscrits en 2015-2016 en 3^{ème} année de licence LMD l'étaient dans une licence de lettres, langues ou SHS. Cette part n'est que de 45,2 % pour les inscrits en master MEEF 2nd degré. Par contraste, ces derniers proviennent beaucoup plus de la filière STAPS (32,4 % d'entre eux). Deux sur dix étudiaient en licence scientifique (19,7 %).

Discipline d'origine de L3 au 15 janvier 2016 des inscrits en 1^{ère} année de master MEEF au 15 janvier 2017

Discipline de la L3 au 15 janvier 2016	Inscriptions au 15 janvier 2017		
	Les 4 mentions de MEEF confondus	dont MEEF 1 ^{er} degré	dont MEEF 2 nd degré
Droit – sciences politiques	1,5%	2,2%	0,3%
Economie, gestion, AES	4,2%	5,6%	2,5%
Lettres, langues, sciences humaines	60,2%	72,6%	45,1%
...dont Arts, lettres, sciences du langage	13,5%	14,1%	13,1%
...dont Langues	15,2%	12,6%	18,7%
...dont Sciences humaines et sociales	30,9%	45,2%	13,0%
Sciences	15,9%	13,3%	19,7%
S.T.A.P.S.	18,2%	6,3%	32,4%
Total général	100,0%	100,0%	100,0%

Source : MESRI-SIES / Système d'information SISE

Plus du quart des étudiants de deuxième année d'ESPE n'étaient pas inscrits à l'université en 2015-2016

Au sein des inscrits en 2^{ème} année d'ESPE, 48,7 % étaient l'année précédente en 1^{ère} année de master MEEF et 14,9 % étaient déjà en 2^{ème} année de master MEEF. Pour le 1^{er} degré et l'encadrement éducatif, ce sont sept étudiants sur dix qui proviennent d'un M1 MEEF et pour le 2nd degré six étudiants sur dix. Pour la mention « pratiques et ingénierie de la formation », la moitié des effectifs étaient en MEEF en 2015-2016 : 2 sur dix en M1 MEEF et 3 sur 10 déjà en M2 MEEF.

Plus du quart des étudiants de deuxième année d'ESPE n'étaient pas inscrits à l'université en 2015-2016 (27,9 %). C'est pour les étudiants fonctionnaires stagiaires (lauréats du concours, représentant 66,7 % des inscrits en deuxième année) que ce taux est le plus élevé (35,6 %). 39,3 % étaient inscrits en M1 MEEF et 14,4 % en M2 MEEF.

Aurélié Delaporte et Diane Marlat
MESRI-SIES

Créées par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, les Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) forment les conseillers principaux d'éducation (CPE) et les futurs enseignants de la maternelle au supérieur à compter de la rentrée 2013, remplaçant les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM). Ces nouvelles écoles organisent les formations du master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation) dédié aux métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation qui préparent aux nouveaux concours de recrutement. On considère dans l'enquête SISE que les masters MEEF et les « DU formation enseignement adaptée » sont les seules formations prises en charge par les ESPE.

Les inscriptions pour les lauréats au concours sont possibles soit dans un M2 MEEF soit, pour les parcours adaptés définis par les commissions académiques, dans un « Diplôme Universitaire Formation Adaptée Enseignement » spécifique (dispensés de diplôme ou déjà titulaires d'un master ne souhaitant pas se réinscrire en master MEEF) (cf. circulaires DGESIP du 26 mai et du 21 juillet 2014).

Pour en savoir plus :

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24777/les-publications-du-m-e-s-r.html>

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid111197/les-etudiants-inscrits-dans-les-universites-francaises-en-2015-2016.html>